

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №7 (27)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 7 (27)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

МУДДАТДАН ОЛДИНГИ ТУҒРУҚ РИВОЖЛАНИШИДА ИНСУЛИНРЕЗИСТЕНТЛИГИ ВА МИКРАБИОТА ЎЗГАРИШЛАРИДАГИ ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР**Темирова Д.О.¹, Каримова Г.К.²**¹Осиё халқаро университети, Бухоро ш., Ўзбекистон²Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур мақолада муддатидан олдинги туғруқ ривожланишининг замонавий этиопатогенетик механизмлари таҳлил қилиниб, инсулин резистентлиги ва ичак ҳамда вагинал микробиота ўзгаришларининг ўзаро боғлиқлиги ёритилган. Ҳомиладорлик даврида метаболик бузилишлар, тизимли яллиғланиш, оксидатив стресс ва микробиота дисбиози муддатидан олдинги туғруқ ривожланишининг муҳим патогенетик омиллари сифатида баҳоланган. Шунингдек, инсулин резистентлиги ва микробиота дисбиозини замонавий молекуляр-генетик усуллар ёрдамида эрта аниқлаш ҳамда уларни комплекс баҳолаш муддатидан олдинги туғруқни прогноз қилиш ва профилактика қилишда истиқболли йўналиш эканлиги кўрсатиб берилган.

Калим сўзлар: муддатидан олдинги туғруқ, инсулин резистентлиги, микробиота, дисбиоз, ҳомиладорлик, яллиғланиш, оксидатив стресс, прогноз.

MODERN PERSPECTIVES ON THE ROLE OF INSULINRESISTANCE AND MICROBIOTA ALTERATIONS IN THE DEVELOPMENT OF PRETERM BIRTH**Temirova D.O.¹, Karimova G.K.²**¹Asian International University, Bukhara, Uzbekistan²Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This review presents current perspectives on the etiopathogenetic mechanisms underlying preterm birth, with particular emphasis on the role of insulin resistance and alterations in the intestinal and vaginal microbiota. The relationships between metabolic disorders, systemic inflammation, oxidative stress, and microbial dysbiosis in the pathogenesis of preterm birth are discussed. The review highlights that early identification of insulin resistance and microbiota disturbances using modern molecular genetic techniques may improve the prediction and prevention of preterm birth and contribute to better maternal and neonatal outcomes.

Keywords: preterm birth, insulin resistance, microbiota, dysbiosis, pregnancy, inflammation, oxidative stress, prediction.

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА РОЛЬ ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ И ИЗМЕНЕНИЙ МИКРОБИОТЫ В РАЗВИТИИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ**Темирова Д.О.¹, Каримова Г.К.²**¹Международный университет Азии, г. Бухара, Узбекистан²Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье представлены современные взгляды на этиопатогенетические механизмы развития преждевременных родов с акцентом на роль инсулинорезистентности и изменений кишечной и вагинальной микробиоты. Рассмотрены взаимосвязи метаболических нарушений, системного воспаления, оксидативного стресса и дисбиоза микробиоты в патогенезе преждевременных родов. Показано, что раннее выявление инсулинорезистентности и нарушений микробиоты с использованием современных молекулярно-генетических методов может повысить эффективность прогнозирования и профилактики преждевременных родов.

Ключевые слова: преждевременные роды, инсулинорезистентность, микробиота, дисбиоз, беременность, воспаление, оксидативный стресс, прогнозирование.

Замонавий акушерлик ва перинатологиянинг энг долзарб ҳамда мураккаб муаммоларидан бири — бу муддатидан олдинги туғруқлар (МОТ) ҳисобланади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, ҳар йили дунёда 15 миллионга яқин чакалоқ муддатидан олдин туғилади ва бу кўрсаткич барча тирик туғилишларнинг 5% дан 18% гача бўлган қисмини ташкил этади. Вазн ва гестация муддати кичик бўлган болалар ўртасидаги неонатал ўлим ва ногиронлик

кўрсаткичларининг юқорилиги ушбу муаммонинг нафақат тиббий, балки жиддий ижтимоий-иқтисодий аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади.

Сўнгги йилларда тиббиёт ва неонатал технологияларнинг ривожланиши натижасида жуда кам ва ўта кам вазнли чақалоқларни парвариш қилиш имкониятлари кенгайди. Бироқ, МОТнинг умумий частотаси пасайиш тенденциясига эга эмас. Бу ҳолат замонавий аёлларнинг соматик саломатлиги, экстрагенитал касалликларнинг кўпайиши, ёрдамчи репродуктив технологиялар (ЭКО) ёрдамида кўп ҳомиладорликнинг ортиши ҳамда сурункали стресс омиллари билан боғлиқдир [1].

Муддатидан олдинги туғруқнинг этиопатогенетик омиллари ва эпидемиологик хусусиятлари Россия ва Ўзбекистон тиббиёт олимлари томонидан кенг қўламда ўрганилган. Россиялик етакчи акушер-гинеколог V.Уе. Радзинский ва ҳаммуаллифларининг таъкидлашича, МОТ кўп омили синдром бўлиб, унинг негизида бачадон шаклланишининг нуқсонлари, сурункали эндометрит, плацентар етишмовчилик ва она организмидаги тизимли яллиғланиш реакциялари ётади. Айниқса, ҳомиладорликнинг эрта муддатларида шаклланган метаболик ўзгаришлар ва яширин кечувчи инфекциялар мазкур жараёни тезлаштирувчи асосий «триггер» вазифасини ўтайди. Ўзбекистонлик олимлардан Д.А. Аюпова ва М.Ҳа. Камиловалар маҳаллий популяцияда муддатидан олдинги туғруқ хавфини оширувчи омилларни таҳлил қилиб, аёлларнинг экстрагенитал касалликлари (айниқса, камқонлик, пиелонефрит ва метаболик синдром) ҳамда такрорий абортлар анамнези асосий ўрин тутишини исботлашган. Шунингдек, ҳудуддаги иқлим шароити, кўп туғувчи аёллар орасида репродуктив саломатликнинг етарли даражада бўлмаслиги ва ҳомиладорлик оралиғидаги интервалнинг қисқалиги ҳам МОТ частотасига тўғридан-тўғри таъсир кўрсатади [2].

МОТ замонавий акушерлик, гинекология ва перинатология соҳасидаги энг глобал ва ечими мураккаб бўлган муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. ЖССТ ва халқаро экспертларнинг маълумотларига кўра, кейинги 10 йилликда дунё бўйича тахминан 15 миллионга яқин бола гестациянинг 37 ҳафтасига етмасдан туғилади, бу эса умумий тирик туғилишлар кўрсаткичининг 10% дан 11% гача бўлган қисмини ташкил этади [3]. Перинатал тиббиётнинг ривожланиши, неонатал интенсив терапия тизимининг такомиллашиши ва жуда кам ҳамда ўта кам вазнли чақалоқларни парвариш қилиш имкониятлари кенгайганлигига қарамай, дунё миқёсида ҳам, мамлакатимизда ҳам муддатидан олдинги туғруқлар частотаси пасайиш тенденциясига эга эмас. Бу ҳолат замонавий аёллар популяциясида экстрагенитал касалликларнинг ўсиши, репродуктив тизимдаги сурункали яллиғланиш жараёнларининг кенг тарқалганлиги ва ёрдамчи репродуктив технологиялар (ЭКО) натижасида кўп ҳомиладорлик сонининг ортиши билан бевосита боғлиқдир [4]. Муддатидан олдинги туғруқ беш ёшгача бўлган болалар ўлими структурасида дунё миқёсида етакчи сабаблардан бири ҳисобланиб, эрта неонатал ўлим ҳолатларининг қарийб 35% дан 40% гача бўлган қисми айнан эрта туғилиш ва унинг бевосита асоратлари билан алоқадордир [5]. Айниқса, гестация муддати 28 ҳафтадан кам бўлган, ўта кам вазнли чақалоқлар ўртасида перинатал йўқотишлар ва келгусида ногиронлик (болалар серебрял фалажлиги, кўриш ва эшитиш аъзоларининг оғир патологиялари) хавфи жуда юқори даражада сақланиб қолмоқда. Бу эса чақалоқларнинг тизим ва аъзолари, хусусан, ўпка тўқимаси сурфактант тизимининг етилмаганлиги, марказий асаб тизимининг гипоксик-ишемик шикастланишлари ва иммун тизим етишмовчилиги оқибатида ривожланувчи респиратор дистресс-синдром (РДС), интравентрикуляр қон қуйилиши ҳамда неонатал сепсис каби оғир асоратлар ривожланиши билан изоҳланади [6]. ЖССТ таҳлиллари ва халқаро эпидемиологик кузатувлар шунини кўрсатадики, муддатидан олдинги туғруқ кўрсаткичлари мамлакатларнинг иқтисодий ривожланиш даражаси ва соғлиқни сақлаш тизимининг ташкил этилишига қараб сезиларли даражада фарқ қилади. Кам ва ўрта даромадли давлатларда МТ частотаси юқори бўлиб, бу бирламчи тиббий-санитария бўғинида тиббий хизмат сифатининг етарли эмаслиги, аёллар ўртасида экстрагенитал ва урогенитал инфекцияларнинг юқори даражада тарқалганлиги ҳамда прегравидар (ҳомиладорликкача бўлган) тайёргарлик маданиятининг пастлиги билан характерланади [7].

Ўзбекистон Республикасида она ва бола саломатлигини муҳофаза қилиш, соғлом авлодни шакллантириш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири этиб белгиланган.

Мамлакатимизда уч босқичли перинатал ёрдам тизимининг ташкил этилиши, ҳудудий ва республика перинатал марказларининг замонавий юқори технологик ускуналар билан жиҳозланиши натижасида чақалоқлар ўлими кўрсаткичлари сўнгги йилларда сезиларли даражада камайди. Бироқ, шунга қарамай, муддатидан олдинги туғруқ муаммоси миллий соғлиқни сақлаш тизими учун ҳали ҳамон энг долзарб вазифалардан бири бўлиб қолмоқда. Республика ихтисослаштирилган оналик ва болалик илмий-амалий тиббиёт маркази (РИБИАТМ) ва унинг ҳудудий филиаллари маълумотларига кўра, мамлакатимизда МТ умумий туғруқлар сонининг ўртача 8% дан 12% гача бўлган қисмини ташкил этади [8]. Соғлиқни сақлаш вазирлигининг расмий ҳисоботлари ва миллий

статистик таҳлиллар шуни кўрсатадики, кейинги йилларда перинатал ва чақалоқлар ўлими кўрсаткичлари барқарор пасайиш тенденциясига эга бўлса-да, ушбу йўқотишларнинг асосий сабаблари қаторида муддатидан олдинги туғруқ ва унинг неонатал даврдаги асоратлари етакчи ўринни эгалламоқда. Айниқса, вазни 1500 граммдан кам (кам вазли) ва 1000 граммдан кам (ўта кам вазли) бўлган болаларни парваришlash жараёнида эрта неонатал даврда нафас етишмовчилиги, тизимли яллиғланиш жараёнлари ва чуқур гипоксик асоратлар кўп кузатилади [9]. Бухоро вилояти соғлиқни сақлаш тизими ва статистик бошқармаларининг маълумотлари таҳлил қилинганда, мазкур ҳудуднинг иқлим-географик хусусиятлари, тупроқ ва сув таркибидаги ўзига хосликлар, аҳоли ўртасида анемия (камқонлик), сурункали пиелонефрит ва метаболлик бузилишларнинг (инсулин резистентлиги, семириш) юқори даражада учраши муддатидан олдинги туғруқлар частотасига тўғридан-тўғри таъсир кўрсатувчи омиллар эканлиги аниқланган. Бухоро вилоятидаги туғруқ мажмуалари ва РИОБИАТМ Бухоро филиали маълумотларига кўра, МТ ҳолатлари перинатал патология ва чақалоқлар касалланиши структурасида аҳамиятли улушни ташкил этади. Бу эса маҳаллий даражада ҳомиладор аёлларда МТ хавф омилларини эрта гестация муддатларида аниқлаш, скрининг тизимини такомиллаштириш ва мақсадли профилактика чора-тадбирларини ишлаб чиқиш зарурлигини кўрсатади [9]. Муддатидан олдинги туғруқнинг тиббий жиҳатларидан ташқари, унинг катта ижтимоий ва иқтисодий юки мавжуд. Эрта туғилган чақалоқларни реанимация ва интенсив терапия бўлимларида узоқ муддат даволаш, қимматбаҳо сурфактант препаратларини қўллаш, замонавий мониторинг ва қувез тизимларидан фойдаланиш соғлиқни сақлаш тизимида жуда катта молиявий харажатларни юклайди. Иқтисодий таҳлилларга кўра, муддатидан олдин туғилган бир нафар чақалоқни парваришlash ва реабилитация қилиш харажатлари физиологик муддатда туғилган болага нисбатан 10-15 баробар юқори бўлиши мумкин [10]. Ижтимоий ва психологик нуқтаи назардан эса, оилада муддатидан олдин туғилган ва ногиронлик хавфи юқори бўлган боланинг дунёга келиши ота-она учун сурункали стресс манбаи ҳисобланади. Бу онанинг меҳнат қобилиятини вақтинча ёки бутунлай йўқотишига, оиланинг ижтимоий мақоми пасайишига ва психологик дезадаптацияга олиб келади. Бундан ташқари, эрта туғилган болаларда нафақат чақалоқлик даврида, балки кейинчалик болалик ва ўсмирлик даврида ҳам сурункали бронх-ўпка дисплазияси, ретинопатия (кўрлик хавфи), иммун тизими заифлиги ва турли даражадаги когнитив (ақлий) ҳамда неврологик бузилишлар сақланиб қолиши исботланган. Шу боис, МТ муаммоси глобал ва миллий миқёсда нафақат тиббий, балки жиддий демографик ҳамда ижтимоий-иқтисодий муаммо сифатида қаралиши лозим [11]. Замонавий акушерлик илм-фанининг ҳулосаларига кўра, муддатидан олдинги туғруқ полиетиологик (кўп сабабли) синдром бўлиб, унинг патогенетик механизмлари жуда мураккаб, кўп босқичли ва турли тизимларнинг ўзаро патологик таъсири натижасида шаклланади. МТ ривожланишида нейроэндокрин бузилишлар, иммунологик дисбаланс, механик ва генетик омиллар иштирок этса-да, сўнгги ўн йилликларда инфекция-яллиғланиш назарияси ушбу патологик жараённинг энг асосий ва етакчи механизми сифатида эътироф этилмоқда [12]. Илмий кузатувлар ва клиник-лаборатор тадқиқотлар шуни кўрсатадики, муддатидан олдинги туғруқ ҳолатларининг 30% дан 50% гача бўлган қисми, айниқса эрта ва ўта эрта муддатлардаги (22-28 ҳафталик) туғруқлар бевосита яширин ёки фаол кечувчи инфекция омиллар билан боғлиқдир. Бунда аёлнинг репродуктив трактидаги шартли-патоген ва патоген микроорганизмларнинг юқорига кўтарилувчи (ассендирланувчи) йўл орқали бачадон бўйни, децидуал парда, хорион ва амнион қобикларига ҳамда амниотик суюқликка ўтиши асосий рол ўйнайди [13].

Микроорганизмлар ва уларнинг ҳаётий фаолияти маҳсулотлари (эндотоксинлар, липополисахаридлар) она организмнинг маҳаллий иммун ҳужайраларини, хусусан, макрофаг, нейтрофил ва децидуал ҳужайраларни фаоллаштиради. Бу эса тизимли яллиғланиш каскадини ишга тушириб, юқори фаолликка эга бўлган яллиғланиш медиаторлари — цитокинларнинг:

- Интерлейкин-1 (ИЛ-1)
- Интерлейкин-6 (ИЛ-6)
- Ўсиш некроз омили (ТНФ-α) жадал суръатларда ишлаб чиқарилишига ва тўпланишига сабаб бўлади [14].

Яллиғланиш цитокинлари бачадон децидуал тўқимасида ва ҳомила пардаларида простагландинлар (ПГЕ ва ПГФ₂ α) синтезини кескин кучайтиради. Простагландинлар эса бачадон силлиқ мушаклари (миометрий) ҳужайраларининг қисқарувчанлик фаоллигини оширади, бачадон тонусини кўтаради ва муддатидан олдин мунтазам туғруқ фаолиятининг бошланишига олиб келади. Шу билан бирга, инфекция ва яллиғланиш таъсирида фаоллашган нейтрофиллар томонидан кўп миқдорда матрикс металлопротеиназалари (хусусан, коллагеназа ва эластаза) ажралиб чиқади. Бу ферментлар бачадон бўйни ва ҳомила пардаларининг асосини ташкил этувчи коллаген толаларини

парчалайди (деструкцияга учратади). Натижада, бир томондан, бачадон бўйни муддатидан олдин «етилади», калталашади ва очилади, иккинчи томондан эса, ҳомила қобиғининг мустаҳкамлиги йўқолиб, унинг муддатидан олдин барвақт ёрилишига (хорионамнионит фониди) сабаб бўлади [15].

Ҳомиладорликнинг физиологик кечиши она иммун тизимининг ҳомила аллоантигенларига нисбатан иммунологик толерантлиги (мослашуви) билан таъминланади. Бу жараёнда Т-хелперларнинг иккинчи типи ишлаб чиқарадиган антивирус ва антияллиғланиш цитокинлари устуворлик қилади. Бироқ, аёл организмида сурункали яллиғланиш ўчоқлари мавжуд бўлганда, бу мувозанат бузилиб, яллиғланишни кучайтирувчи цитокинларининг фаоллиги ортиб кетади. Бундай иммунологик дисбаланс ва тизимли яллиғланиш реакцияси маркерлари — С-реактив оқсил (СРО), прокальцитонин даражасининг қон зардобиди кўтарилиши МТ ривожланишининг муҳим патогенетик бўғинлари ва прогностик белгилари ҳисобланади [16].

Муддатидан олдинги туғруқ патогенезида нейроэндокрин тизимдаги ўзгаришлар, хусусан, она-ҳомила гипоталамо-гипофизар-буйрак усти безлари ўқининг муддатидан олдин фаоллашуви алоҳида ўрин тутаяди. Сурункали психоэмоционал ёки жисмоний стресс, гипоксия ва плацентар етишмовчилик таъсирида плацента ва ҳомила пардалари томонидан кортикотропин-релизинг гормон ишлаб чиқарилиши кескин ортади. эса ҳомила буйрак усти безида кортизол ва дегидроэпиандростерон сульфат ДХЕА-С синтезини рағбатлантиради. Бу гормонал силжишлар бачадонда эстрогенлар улушининг ортишига, прогестерон рецепторлари блокланишига ва миоэстрионинг окситоцин ҳамда кальций ионларига нисбатан сезувчанлиги ошишига олиб келади, бу эса туғруқни барвақт бошлайди [17]. Сўнги йиллардаги илмий тадқиқотлар ривожланаётган метаболит бузилишлар, хусусан, инсулин резистентлиги ва семиришнинг ҳомиладорлик асоратлари билан боғлиқлигини кўрсатмоқда. Инсулинга нисбатан тўқималар сезувчанлигининг пасайиши ва компенсатор гиперинсулинемия қон томирлар эндотелийси функциясини бузади, тизимли оксидатив стрессни ва яллиғланиш олди цитокинлари ишлаб чиқарилишини фаоллаштиради. Бу эса бачадон-плацента қон айланишининг ёмонлашишига, сурункали плацентар ишемияга ва охир-оқибат МТ хавфининг ортишига олиб келади [18]. Шунингдек, МТ этиологиясида ирсий (генетик) мойиллик, яъни цитокинлар, матрикс металлопротеиназалари ва прогестероне рецепторлари генидаги полиморфизмлар ҳамда эпигенетик ўзгаришлар аёл организмнинг ташқи ва ички патологик омилларга нисбатан сезувчанлигини белгилаб беради [19].

Хулоса қилиб айтганда, муддатидан олдинги туғруқ мураккаб ва кўп омилли патологик жараён бўлиб, унда инфекция, тизимли яллиғланиш, иммун дисбаланс, нейроэндокрин фаоллашув ва метаболит бузилишлар (инсулин резистентлиги) ўзаро узвий боғлиқликда таъсир кўрсатади. Бу эса ҳомиладор аёлларда мазкур ўзгаришларни, хусусан, шиллик пардалар ва ичак микробиоценози ҳолатини комплекс равишда чуқур ўрганиш ҳамда улар асосида МТни эрта босқичларда башорат қилиш тизимини ишлаб чиқиш зарурлигини илмий жиҳатдан асослайди.

Адабиётлар рўйхати:

1. World Health Organization. Born Too Soon: Decade of Action on Preterm Birth. — Geneva: WHO, 2023. — 154 p.
2. Радзинский В. Е., Фукс А. М. Акушерство: Учебник. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 1040 с.
3. Аюпова Д. А., Камилова М. Я. Особенности ведения преждевременных родов при соматической патологии у беременных // Новости дерматовенерологии и репродуктивного здоровья. — Ташкент, 2019. — № 3. — С. 44–52.
4. Савельева Г. М., Сухих Г. Т., Серов В. Н. Акушерство: национальное руководство. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 1088 с. (с. 564–578).
5. Сидельникова В. М., Антонов А. Г. Преждевременные роды. Недоношенный ребенок. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. — 448 с.
6. Камилова М. Я., Нажмутдинова Д. К. Актуальные проблемы перинатальной медицины в Узбекистане: прогнозирование невынашивания беременности. Монография. — Ташкент: Ибн Сино, 2020. — 210 с. (с. 100–112).
7. Негматуллаева М. Н., Аслонова М. Ж. Оптимизация методов прогнозирования и профилактики сверхранных преждевременных родов // Журнал теоретической и клинической медицины. — Ташкент, 2021. — № 4. — С. 112–120.
8. Икромова С. Х., Курбанова З. Ш. Роль вагинального микробиома в генезе преждевременного излития околоплодных вод и преждевременных родов // Медицинский журнал Узбекистана. — 2022. — № 2. — С. 89–102.
9. Кулаков В. И., Мурашко Л. Е. Преждевременные роды: Руководство для врачей. — М.: Медицина, 2012. — 176 с.
10. Стрижаков А. Н., Давыдов А. И. Клинические лекции по акушерству и гинекологии. — М.: Медицина, 2010. — 456 с.

11. Макаров О. В., Козлов П. В. Акушерский перитонит и сепсис: механизмы развития и прогностические маркеры. — М.: Либрум, 2015. — 280 с.
12. Серов В. Н., Сухих Г. Т. Клинические рекомендации. Акушерство и гинекология. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 1024 с.
13. Баранов В. С. Генетические основы невынашивания беременности // Акушерство и гинекология. — М., 2014. — № 5. — С. 18–25.
14. Сухих Г. Т., Серов В. Н. Метаболический синдром в акушерстве: патогенез, клиника, терапия. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 256 с.
15. Дедов И. И., Шестакова М. В. Инсулинорезистентность и метаболические нарушения у беременных // Сахарный диабет. — М., 2019. — Т. 22, № 4. — С. 120–128.
16. Асранкулова Д. Б., Ахмедова М. А. Гестационный сахарный диабет и патологическая инсулинорезистентность: прогностические маркеры // Медицинский журнал Узбекистана. — Ташкент, 2021. — № 5. — С. 62–71.
17. Подзолкова Н. М., Назарова С. В. Эндокринология беременности: Руководство для врачей. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 312 с.
18. Сидорова И. С., Никитина Н. А. Особенности микроциркуляции и эндотелиальной функции при метаболическом синдроме у беременных // Акушерство и гинекология. — М., 2018. — № 9. — С. 201–209.
19. Каримов А. Х., Тураева Н. А. Роль метаболической эндотоксимии в генезе преждевременных родов // Новости дерматовенерологии и репродуктивного здоровья. — Ташкент, 2023. — № 1. — С. 52–58.

Иқтибос учун: Темирова Д.О., Каримова Г.К. Муддатдан олдинги туғруқ ривожланишида инсулинрезистентлиги ва микрабиота ўзгаришларидаги замонавий қарашлар // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. — 2026. — № 7(27). — Б. 79–83. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21193336>